

Analyse de la demande de monnaie en RDC de 1980 à 2023 : Une approche par la Cointégration et le VECM

Par

NYEMBUE NDALA Héritier¹

RESUME

Cet article analyse la demande de monnaie en République Démocratique du Congo (RDC) sur la période allant de 1980 à 2023. A travers une approche économétrique rigoureuse, fondée sur la cointégration et les modèles à correction d'erreurs (VECM), il identifie les principaux déterminants de la détention de monnaie nationale dans un contexte marqué par l'instabilité macroéconomique, l'inflation persistante et la dollarisation croissante de l'économie congolaise.

L'objectif est d'évaluer la stabilité de la fonction de demande de monnaie sur le long terme et d'éclairer les implications en matière de politique monétaire. Les résultats montrent que la demande de monnaie en République Démocratique du Congo est significativement influencée par des variables telles que le revenu réel, le taux de change. En conclusion, l'article recommande un pilotage monétaire fondé sur une meilleure anticipation des chocs externes et une coordination renforcée entre politique budgétaire et monétaire.

Mots-clés : Demande de monnaie, cointégration, VECM, instabilité monétaire, RDC, inflation, taux de change, dollarisation.

ABSTRACT

This article investigates the determinants of money demand in the Democratic Republic of Congo from 1980 to 2023, within a context of macroeconomic instability and growing dollarization. Using an econometric analysis based on cointegration and the vector error correction model (VECM), the study highlights the significant influence of real income, interest rate, inflation rate, and exchange rate on the demand for national currency. The results emphasize the need for effective coordination between monetary and fiscal policies to ensure the long-term stability of the money demand function.

Keywords: Money demand, cointegration, VECM, monetary instability, DRC, inflation, exchange rate, dollarization.

¹ Chercheur indépendant en Economie monétaire

INTRODUCTION

La compréhension de la demande de monnaie constitue un pivot essentiel pour toute politique monétaire efficace. En République Démocratique du Congo (RDC), cette question revêt une importance accrue en raison du profil macroéconomique atypique du pays : une inflation persistante, une dollarisation élevée, une inclusion financière limitée et des politiques monétaires récentes visant à restaurer la confiance dans le franc congolais (FC)².

Depuis les années 1980, la RDC a traversé une succession de crises macroéconomiques : hyperinflation, dépréciations répétées du franc congolais, fuite vers le dollar comme monnaie refuge, et instabilité politique. Ces chocs ont généré un contexte de dollarisation forte, où plus de 90 % des transactions financières s'effectuent en dollars, fragilisant ainsi le mécanisme traditionnel de transmission monétaire. Malgré des tentatives de dédollarisation (1999, 2012), le franc congolais a continué à perdre sa fonction (intermédiaire d'échange) dans les échanges courants³.

Ces phénomènes ont profondément affecté les comportements des agents économiques vis-à-vis de la monnaie nationale. Dans ce contexte, l'analyse de la demande de monnaie permet de mieux comprendre les dynamiques monétaires et financières du pays, en lien avec la croissance, la stabilité macroéconomique et la crédibilité des institutions monétaires.

L'époque des économies fondées sur le troc est désormais révolue. Aujourd'hui, la monnaie s'impose comme un vecteur central des échanges modernes. À ce propos, l'économiste Paul Samuelson compare judicieusement la monnaie au sang dans le corps humain, soulignant qu'une économie ne peut fonctionner efficacement que si elle dispose d'une quantité de monnaie ni excessive, ni insuffisante, mais strictement ajustée à ses besoins réels. Dans cette optique, il revient à l'autorité monétaire la responsabilité de surveiller et d'ajuster rigoureusement l'offre et la demande de monnaie. Car, comme tout autre bien économique, la monnaie est à la fois offerte et demandée.

Plus récemment, la Banque Centrale du Congo (BCC) a instauré des mesures incitatives : switch monétique obligeant les TPE à n'accepter que le FC, affichage obligatoire des prix en FC, paiement de taxes uniquement en FC, et réduction du taux directeur de 9 % à 7,5 %.

² Kabengele Dibwe G., « Les questions monétaires, bancaires et boursières – Contradictions africaines et pauvreté », Kinshasa : Éditions de l'UNIKIN, 2008, 302 p.

³ Kabuya Kalala F. & Matata Ponyo M., « L'Espace monétaire kasaïen : crise de légitimité et de souveraineté monétaire en période d'hyperinflation (1993-1997) », Paris : L'Harmattan, 1999, 274 p.

Ces initiatives visent à relancer la demande de la monnaie nationale, à restaurer son rôle comme unité de compte et moyen de paiement⁴. Cependant, le défi reste majeur, tant l'inclusion financière demeure faible (environ 38,5 % de la population).

Au regard de ce qui précède, plusieurs préoccupations ont retenu notre attention :

- Quels sont les principaux déterminants de la demande de monnaie en RDC durant la période allant de 1980 à 2023 ?
- La fonction de demande de monnaie en RDC demeure-t-elle stable malgré la dollarisation et l'instabilité macroéconomique persistante ?
- Comment les autorités monétaires peuvent-elles utiliser ces résultats pour conduire une politique monétaire efficace et adaptée ?

Ainsi, l'objectif général de notre travail est d'analyser les déterminants et la stabilité de la demande de monnaie en RDC sur la période de 1980 à 2023.

De façon spécifique, il s'agit de :

- Identifier les facteurs économiques clés qui influencent la demande de monnaie en RDC.
- Évaluer l'effet de la dollarisation et de l'instabilité macroéconomique sur la fonction de demande de monnaie ;
- Estimer économétriquement une fonction stable de demande de monnaie en utilisant l'approche de cointégration ;
- Formuler des recommandations de politique monétaire fondées sur les résultats empiriques.

À la lumière de ces interrogations, notre recherche repose sur les hypothèses suivantes :

1. La demande de monnaie en RDC est significativement influencée par le revenu réel, le taux d'intérêt et le niveau des prix ;
2. La fonction de demande de monnaie en RDC n'est pas stable en raison des épisodes de dollarisation, d'hyperinflation et d'instabilité politique ;
3. Une meilleure compréhension de la demande de monnaie peut améliorer l'efficacité de la politique monétaire et la régulation du secteur financier.

L'intérêt de cette étude se manifeste à plusieurs niveaux :

- Sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir la littérature existante sur la demande de monnaie dans les économies en développement, en fournissant des résultats empiriques spécifiques à la RDC.

⁴ Mutamba Lukusa G., « Déséquilibres macroéconomiques et ajustements au Zaïre (1967-1987) », Kinshasa : Presses universitaires du Zaïre (UNIKIN), 1999, 156 p.

- Sur le plan économique, elle permet aux décideurs publics et aux autorités monétaires de disposer d'un outil d'analyse rigoureux pour orienter leurs choix stratégiques.
- Sur le plan social, une politique monétaire bien ciblée favorise la stabilité des prix, le pouvoir d'achat et la croissance économique durable.

Cependant, la présente recherche repose sur une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives dont :

- La méthode descriptive pour procéder à une revue de la littérature théorique et empirique.
- La méthode économétrique à l'aide du logiciel Eviews 10 pour analyser les données temporelles ici de la Banque Centrale du Congo, du FMI et de la Banque Mondiale.
- Les modèles à correction d'erreur (VECM) ont été utilisés pour analyser les relations de long terme et de court terme entre les variables.

Pour répondre à ces questions et atteindre l'objectif de l'étude, l'article est structuré en deux points :

- Le premier présente la revue de la littérature
- Le deuxième point est consacré à l'analyse économétrique de la fonction de demande de monnaie, suivie d'interprétations et de recommandations.

I. REVUE DE LA LITTÉRATURE

Dans cette partie de la recherche, nous allons fournir quelques notions théoriques pour une bonne compréhension de cette étude notamment la monnaie, l'inflation et sa demande avant de boucler avec les fondements empiriques.

I.1. CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES

Dans cette section, il sera passé en revue un certain nombre de considération sur la monnaie, l'inflation, produit intérieur brut, demande de monnaie, la politique monétaire.

1.1.1 Monnaie

La monnaie est mieux définie par les fonctions qu'elle remplit : fonction d'échange, celle-ci sert de moyen de paiement, reconnu par tous, dans toutes les transactions. La deuxième est celle d'unité de compte c'est-à-dire d'instrument de mesure de la valeur des biens. Elle le fait par leur prix : il s'agit donc de la valeur d'échange des biens, qui n'est pas nécessairement la même que leur valeur intrinsèque.

Dans la mesure où tous les biens ont un prix dans une économie de marchés, la monnaie offre un moyen de comparer tous les biens entre eux et in fine, la fonction de réserve de valeur résultant de ce que la monnaie permet de séparer dans le temps les actes de vente et d'achat. L'encaisse monétaire obtenue lors d'une vente est un pouvoir d'achat mis en réserve, qui pourra être réutilisé lors d'un achat ultérieur. À ce titre, elle est une forme possible d'épargner, un « actif », et joue donc un rôle d'intermédiaire entre les ressources présentes et les biens futurs⁵.

1.1.2 Inflation

Le terme inflation vient du mot latin inflatio de inflare qui signifie enfler ou Gonfler. (BORDES Christian, 2007). Si l'inflation est un phénomène ancien, l'usage du terme est récent. Les dictionnaires économiques au début du 19^{ème} siècle ne le mentionnaient même pas ; l'inflation signifiait à l'origine une hausse de la quantité de monnaie. Ce n'est qu'au milieu 19^{ème} siècle, sous l'influence de la causalité quantitative que le sens courant du mot a changée pour signifier une hausse trop rapide des prix. Au début du 20^{ème} siècle, il signifiait alors une hausse abusive de la quantité de monnaie.

La définition retenue habituellement aujourd'hui de l'inflation est la hausse générale, durable et autoentretenu des prix⁶.

1.1.2.1 Typologie d'inflation

⁵ Frédéric Mishkin, « Monnaie, Banque et marchés financiers », 10^{ème} édition, Nouveaux Horizons, Paris, 2010.

⁶ Benassy-Quere et all, « Politique monétaire, collection reperes, Editions la découverte », Paris, 2004.

1.1.2.1.1 Inflation par la demande

Ils existent différentes types d'inflation de la demande : l'inflation d'origine monétaire et inflation d'origine réelle.

a) Inflation d'origine monétaire

Ce courant part de l'équation quantitative suivante inspirée par IRVING FISHER :

$$(1) MV + M'V' = PQ$$

Ce courant soutient l'inflation monétaire où la hausse du niveau général des prix résulte d'une augmentation excessive de la quantité de monnaie par rapport à l'accroissement du volume des biens et services ou de la production.

b) Inflation d'origine réelle

Dans cette inflation, la hausse du niveau général des prix résulte d'une demande globale supérieure à l'offre globale. C'est donc lorsque l'offre des biens et services est insuffisamment élastique à la demande que ce type d'inflation se manifeste⁷.

1.1.2.1.2 Inflation par les coûts

L'inflation par les coûts est cette hausse du niveau général des prix qui procède d'une augmentation des coûts de production répercutée par les entreprises sur les prix de vente.

1.1.3 Produit intérieur brut

Dans la comptabilité nationale, le produit intérieur brut (PIB) est un agrégat représentant le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes.

Selon l'INSEE, le PIB au prix de marché peut se calculer de trois façons différentes : par la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits ; par la somme des emplois finals intérieurs de biens et services (consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus les exportations, moins les importations et par la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations, moins les subventions, excédent brut d'exploitation, revenu mixte⁸.

1.1.4 Demande de monnaie

Par définition, la demande de la monnaie est la quantité de monnaie qu'un agent économique souhaite détenir sur une période. C'est une encaisse monétaire désirée. Malgré les analyses pertinentes de Wicksel (1898), la théorie monétaire se

⁷ Vincent ngonga., « Questions spéciales en théories et politique monétaire », cours inédit, L2 économie Monétaire, FASEG, UNIKIN, 2025 PP.20-24

⁸ Beiton A et all, « Dictionnaires de sciences économiques », Paris, 2019, p.621

limite aux différents exposés de la théorie quantitative que Fisher (1923) formalise en concernant d'intégration de la monnaie dans le système économique et sa relation avec les grandeurs réelles. C'est l'une des plus anciennes analyses des phénomènes monétaires. Les variantes en sont nombreuses mais, malgré la diversité apparente, elles obéissent toujours à la même structure générale.

1.1.5 Politique monétaire

La politique monétaire a plusieurs définitions qui ne sont pas exclusives, mais complémentaires. Pour Philippe Jaffré, la politique monétaire est l'une des composantes de la politique économique générale. Cette définition prouve sans équivoque que la politique monétaire fait partie des interventions délibérées des pouvoirs publics dans la vie économique. Ceci implique qu'étant un élément d'un ensemble, la politique monétaire ne peut que se concevoir dans l'accomplissement des objectifs de la politique économique.

Pour leur part, Gérard BRAMOULLE et Dominique AUGÉY, la politique monétaire est l'ensemble des instruments dont disposent les autorités monétaires pour réguler la création monétaire. Ces auteurs précisent que la lutte contre l'inflation est l'objectif actuel poursuivi par la politique monétaire.

a) Objectifs de la politique monétaire

Les analyses de la monnaie distinguent trois catégories des objectifs de la politique monétaire. Il s'agit : objectifs finals ou ultimes, intermédiaires spécifiques ou propres et opérationnels⁹.

b) Instruments de la politique monétaire

Les instruments de la politique monétaire sont des moyens par lesquels elle atteint ses objectifs. Il peut s'agir d'instruments portant sur les quantités ou affectant les prix.

➤ Les instruments visant les quantités

Ces instruments sont ceux qui permettent de faire varier la masse monétaire, la base monétaire. Ces instruments sont : la réserve obligatoire, le plafonnement des titres de réescompte, l'open market et la facilité permanente.

➤ Les instruments visant le prix

Ce sont ceux qui influencent le taux d'intérêt et le taux de change. Pour faire varier le taux d'intérêt, la banque centrale peut se servir des instruments suivants : le taux de réescompte, l'open market et la facilité permanente.

⁹ Mukundi nyembo E , « Politique économique, cours inédit, L2 économie, FASEG, UNIKIN, 2025, P.15

I.2. REVUE THEORIQUE

Dans cette section, nous allons passer en revue toutes les théories sur la demande de monnaie selon qu'il s'agit des différents courants des pensées économiques.

1.2.1 Théorie quantitative de la monnaie

La théorie quantitative de la monnaie constitue la base classique de l'analyse monétaire. Elle est formulée principalement par Irving Fisher (1911) à travers l'équation d'échange¹⁰ :

$$MV=PT$$

Où M est la quantité de monnaie, V la vitesse de circulation, P le niveau des prix, et T le volume des transactions.

Selon cette théorie, la demande de monnaie est fonction directe du niveau des transactions dans l'économie et inversement proportionnelle à la vitesse de circulation.

La vitesse est supposée constante à court terme, ce qui implique une relation proportionnelle entre monnaie et prix.

NB : Cambridge Equation : Une variante importante est la formulation de l'École de Cambridge (Marshall, Pigou, Robertson et Keynes, avant son tournant keynésien), qui exprime la demande de monnaie en fonction du revenu :

$$M^d = kPY$$

Où k est la propension des agents à détenir une part du revenu sous forme liquide. Ici, la monnaie est vue comme une réserve de valeur.

Limites : cette théorie ne tient pas compte de l'influence du taux d'intérêt ni des motifs psychologiques des agents économiques. Elle repose sur l'hypothèse d'une vitesse stable et d'une relation mécanique entre quantité de monnaie et niveau des prix.

1.2.2 Approche keynésienne

John Maynard Keynes, dans sa célèbre œuvre *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), introduit une conception plus comportementale et institutionnelle de la demande de monnaie¹¹. Il identifie trois motifs pour lesquels les agents économiques détiennent de la monnaie :

1. Motif de transaction : pour les dépenses courantes.
2. Motif de précaution : pour faire face aux imprévus.
3. Motif de spéculation : pour profiter de l'évolution des taux d'intérêt (en évitant de détenir des titres quand les taux sont faibles).

¹⁰ Fisher, I, "The Purchasing Power of Money", 1911

La demande de monnaie est ainsi une fonction croissante du revenu (Y) (transaction et précaution) et une fonction décroissante du taux d'intérêt (i) (motif de spéculation)¹² :

$$M^d = L_1(Y) + L_2(i)$$

NB : Cette approche souligne le rôle de la préférence pour la liquidité et introduit le taux d'intérêt comme variable essentielle.

1.2.3 Approche monétariste

Les monétaristes, dirigés par Milton Friedman, ont critiqué l'instabilité de la fonction de demande de monnaie selon les keynésiens. Dans sa célèbre contribution de 1956, *The Quantity Theory of Money : A Restatement*, Friedman présente une fonction de demande de monnaie inspirée de la théorie du capital.

Il considère la monnaie comme un actif parmi d'autres (titres, biens physiques, capital humain), dont le rendement relatif influence les choix de détention. Il propose une fonction stable de la forme :

$$\frac{M^d}{P} = f(Y^p, r_b, r_e, \pi^e, u)$$

Où

Y^p ; revenu permanent

r_b ; taux d'intérêt obligatoire

r_e ; rendement des actions

π^e ; inflation anticipé

u ; facteurs institutionnels

Friedman insiste sur la stabilité de la demande de monnaie à long terme et critique l'instabilité keynésienne. Pour lui, la politique monétaire est efficace mais doit être prévisible et non interventionniste, via une règle de croissance monétaire constante¹³.

1.2.5 Nouvelle approche (post-keynésienne, micro fondée et modèles récents)

Avec l'évolution des modèles macroéconomiques, notamment les modèles micro fondés (théorie des anticipations rationnelles, modèles DSGE, etc.), la demande de monnaie est analysée dans un cadre plus dynamique et intégrant l'incertitude, la rigidité des prix, la technologie et la digitalisation.

Baumol-Tobin, proposent un modèle de gestion de portefeuille sous contrainte de coût de transaction pour expliquer la demande de monnaie comme stock optimal¹⁴.

¹²Hicks, J. Mr. Keynes and the « Classics »: A Suggested Interpretation. *Econometrica*, 1937

¹³ Friedman, M, "The Quantity Theory of Money : A Restatement, in *Studies in the Quantity Theory of Money*", 1956

¹⁴ Baumol, W.J, "The Transactions Demand for Cash : An Inventory Theoretic Approach", 1952

Sidrauski , dans un cadre néoclassique, intègre la monnaie dans la fonction d'utilité (approche Money-in-the-Utility-Function, MIU)¹⁵.

Cash-in-Advance models (Clower, Lucas) imposent des contraintes de détention préalable de monnaie pour réaliser des achats.

Enfin, les modèles récents (par exemple Woodford, 2003), considèrent la monnaie dans le cadre d'une économie intertemporelle avec rigidité nominale (Nouvelle Synthèse néo-keynésienne).

I.3. REVUE EMPIRIQUE

Dans cette section nous allons parcourir tout ceux les autres ont écrit sur notre sujet et faire notre distinction.

Le comportement de la demande de monnaie constitue une préoccupation ancienne en économie monétaire, notamment dans les pays confrontés à une instabilité macroéconomique chronique. Dans les économies en développement, comme celle de la République Démocratique du Congo, la compréhension des déterminants de la demande de monnaie s'avère essentielle pour la formulation efficace des politiques monétaires et pour la stabilité économique globale. En effet, la demande de monnaie influe directement sur la gestion de la liquidité, la politique de taux d'intérêt et la maîtrise de l'inflation.

Partant de l'importance que revêt la stabilité de la demande de monnaie pour une conduite optimale de la politique monétaire, il devient impératif d'analyser les facteurs qui influencent son évolution dans un contexte marqué par la dollarisation, la volatilité des prix et les déséquilibres structurels.

Cette étude vise à examiner les contributions empiriques existantes relatives aux déterminants de la demande de monnaie, avec une attention particulière portée sur le continent africain que dans d'autres régions en développement, en tenant compte des spécificités institutionnelles, structurelles et conjoncturelles propres à l'économie congolaise. L'objectif est d'identifier les variables les plus significatives, de comparer les méthodologies utilisées (notamment les modèles de cointégration et VECM) et d'enrichir la compréhension de la stabilité de la fonction de demande de monnaie dans un contexte de forte dollarisation et d'instabilité monétaire.

De nombreuses études ont porté sur l'existence d'une éventuelle relation stable entre la demande de monnaie et ses déterminants tels que le taux d'intérêt, le revenu réel (PIB) et le taux d'inflation, en utilisant une variété de techniques empiriques et économétriques.

Tang (2002) a analysé la demande de monnaie (mesurée par l'agrégat M3) en malaisie en utilisant une version de l'approche ECM proposé par Pesaran et al. (2001),

¹⁵ Sidrauski, M, "Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy", 1967

qui est le modèle à correction d'erreur sans restriction (UECM). Les données annuelles couvrant la période allant de 1973 à 1998 ont été utilisées. L'auteur a conclu qu'il y avait une relation de cointégration à long terme entre la demande de M3 et de ses déterminants à savoir les composantes de la dépense (consommation globale, investissement et exportations), le taux de change réel et les taux d'intérêt. La demande de M3 a également été trouvée stable en Malaisie en appliquant les tests CUSUM et CUSUMSQ habituels.

Adam (1992) a établi une série de fonctions à équation unique pour la demande de monnaie (M0, M1, M2 et M3) pour l'économie Kenyane de 1973 à 1989. L'application de la technique de Johans en a suggéré que l'élasticité-revenu de la demande de monnaie était autour de l'unité pour M0, et légèrement inférieure à environ 0,8 pour les autres agrégats monétaires. Par conséquent, l'auteur a conclu que la fonction de demande de monnaie (M1) est stable.

SICHEI et KAMAU (2012) ont analysé la demande pour différents agrégats monétaires au Kenya pour la période de 1997. L'équation de long terme comprenait quatre mesures de la masse monétaire (M0, M1, M2, M3), le niveau des prix (IPC), le revenu réel, le taux des bons du Trésor, le taux de dépôt et le taux d'intérêt étranger ajusté pour dépréciation. Des résultats similaires entourant le Kenya pour la demande de M1 ont été obtenus par DARRAT (1986), bien que l'élasticité-revenu fût étonnamment élevée avec une valeur de 1,8.

CUTHBERTSON et BRENDIN (2001) analysent la demande de monnaie dans la République Tchèque pour la période 1992-1997, en utilisant la méthode VECM. Les résultats de leur étude montrent que le niveau du PIB, le taux d'inflation et le degré de dollarisation de l'économie ont un impact sur la demande de monnaie. Les coefficients des déterminants sont statistiquement significatifs et ont le signe attendu, selon les hypothèses théoriques.

PADHAN (2011), dans son étude sur l'Inde, estime une fonction de demande de monnaie en utilisant l'approche ECM et les données trimestrielles allant de 1996 à 2009. Dans la spécification du modèle, il retient le revenu réel comme une variable d'échelle, le taux d'intérêt à court terme comme le coût d'opportunité des encaisses réelles et le taux de change réel. Les résultats obtenus révèlent l'existence d'une relation de Co intégration à long terme entre la demande d'encaisses réelles et les variables explicatives retenues.

Dans son analyse, VALADKHANI (2008) a examiné la relation de court et long terme entre la demande de monnaie et ses déterminants pour six pays d'Asie-du-pacifique sur la période allant de 1975 à 2002. L'auteur a conclu que la demande de monnaie à long terme, répond positivement au revenu réel et négativement au taux d'intérêt, l'inflation, le taux de change effectif réel.

JAWADI et SOUSA (2013) estiment les fonctions de demande de monnaie pour la zone euro, les Etats-Unis et le Royaume-Uni en utilisant un cadre de régression

par quantile et une régression de transition lisse. Le modèle de transition fournit deux résultats intéressants concernant la dynamique non linéaire associés à la fonction de demande de monnaie, et l'élasticité de cette dernière par rapport aux variables explicatives retenues qui varie non seulement en conformité avec le régime considéré, mais aussi à travers les pays sélectionnés.

SIMMONS (1992) a exploré la demande de monnaie au sens étroit (M1) en utilisant un modèle de correction d'erreur pour un échantillon de cinq pays africains, dont la République Démocratique du Congo, la Côte-d'Ivoire, Maurice, le Maroc et la Tunisie. Les résultats empiriques montrent que le taux d'intérêt national a un impact significatif sur la demande de monnaie à long terme, dans le cas de la Côte-d'Ivoire, Maurice et le Maroc.

MPASA BUKUTU (2018) qui a analysé les déterminants de la demande de monnaie en RDC de 2000 à 2017, se fixant l'objectif principal de procéder à l'analyse des facteurs explicatifs de la demande de monnaie, a abouti aux résultats selon lesquels il existe une relation négative dynamique entre le taux d'intérêt et la demande de la monnaie par les ménages de la République Démocratique du Congo. En outre, elle a conclu en disant que les agents économiques en République Démocratique du Congo demandent plus de la monnaie pour motifs de transaction et précaution.

Conclusion partielle

Ce premier point nous a permis de poser les bases théoriques et empiriques essentielles à la compréhension de la demande de monnaie, en clarifiant les concepts clés tels que la monnaie, l'inflation, le produit intérieur brut et la politique monétaire.

À travers les différentes approches théoriques classiques, keynésiennes, monétaristes et postkeynésiennes ainsi que les études empiriques réalisées dans divers contextes nationaux, il ressort que la demande de monnaie est influencée par les facteurs économiques comme le revenu, le taux d'intérêt, le niveau des prix et le degré de stabilité macroéconomique. Cette revue de la littérature offre ainsi une assise solide pour aborder les analyses empiriques spécifiques au cas de la RDC.

II. ANALYSE ET PRESENTATION DE LA DEMANDE DE MONNAIE EN RDC DE 1980 A 2023

II.1. MÉTHODOLOGIE

Dans cette section nous allons définir les méthodes utilisées pour analyser notre travail.

2.1.1 Méthode Descriptive

Cette méthode procède à l'analyse des statistiques descriptives : Cette analyse permet de caractériser la distribution et la dispersion des données dont les principales statistiques descriptives (moyenne, médiane, écart-type, etc.) pour chaque variable (sous forme logarithmique).

2.1.2 Utilisation du logiciel Eviews 10

Eviews est un logiciel économétrique largement utilisé pour l'analyse de données de séries temporelles.

2.1.3 Les modèles à correction d'erreurs

Ce modèle permet de distinguer les effets à long terme et à court terme sur la demande de monnaie et aussi les modèles de type de demande de monnaie à des variables macroéconomiques comme la masse monétaire, le revenu, l'inflation et le taux de change.

2.1.4 La technique

Cette présentation permet d'avoir une vue d'ensemble des données et de leur évolution dans le temps.

Le Tableau 1 présente les données brutes en monnaie locale (le naira) sur les variables étudiées (masse monétaire, revenu, inflation et taux de change) sur la période 1980-2022.

Tableau 1. Présentation des Données

ANNEE	MM	PIB	TXCH	TXINT
1980	1,855E-08	1008,4	1,2472E-11	-24,8
1981	4,082E-08	1004,0	1,8167E-11	-28,9
1982	7,895E-08	972,4	1,9359E-11	-20,3
1983	1,1364E-07	959,4	9,77E-11	-80,8
1984	1,698E-08	982,9	1,3453E-10	-13,1
1985	1,9835E-07	958,0	1,8377E-10	-0,5
1986	3,0189E-07	974,0	3,0902E-10	-2,8
1987	6,7442E-07	969,8	4,3427E-10	-70,5
1988	1,52778E-06	944,5	8,7517E-10	-81,5

1989	2,94872E-06	903,7	1,5167E-09	-54,5
1990	9,57265E-06	817,1	1,0653E-07	-188,2
1991	6,11711E-05	724,0	2,1224E-07	-3589,9
1992	0,0032	628,7	6,6333E-06	-2934,6
1993	0,1036	526,9	0,00011767	-4556,7
1994	8,25	482,8	0,032	-9651,9
1995	34,17	466,2	0,1535038	-245,3
1996	216,14	452,8	1,107335	-455
1997	327,89	420,6	1,0890909	-0,7
1998	846,56	404,1	2,45	-112,8
1999	3896,53	376,0	4,5	-14,8
2000	23576,62	340,0	50	-391,2
2001	77337,64	322,9	313,6	4,9
2002	98832,90	322,4	382,14	8,2
2003	130605,43	330,5	372,51	3,6
2004	222307,69	342,5	444,09	5
2005	276116,34	352,3	431,28	7,25
2006	444300,18	359,4	507,24	21,8
2007	664401,53	369,8	502,99	12,6
2008	1044786,24	380,5	639,32	12,4
2009	1507115,74	379,1	902,66	16,6
2010	2024838,53	393,0	915,13	12,2
2011	2418795,40	406,2	910,82	4,6
2012	2815946,97	420,6	915,17	1,3
2013	5409447,81	441,0	925,50	0,93
2014	8002948,65	466,4	924,51	0,97
2015	10596449,48	482,1	926,76	1,19
2016	13189950,32	476,8	1215,59	-4,24
2017	15783451,16	477,8	1592,19	-25,617
2018	18376951,99	489,4	1635,62	6,77
2019	20970452,83	494,8	1672,95	4,41
2020	23563953,67	487,4	1971,81	2,74
2021	24957030	501,2	1999,97	2,2
2022	25813080	528,8	2016,91	-4,85
2023	36230424	556,3	2668,95	-7,56
2024	46647768	583,9	2897,59	-11,355

Source : www.worldbank.org

II.2. ANALYSE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Dans cette section nous allons analyser nos données et présenter les résultats.

Tableau 2 : Corrélation entre les Variables

	MM	PIB	TXCH	TXINT
MM	1	-0.1328	0.942	0.16
PIB		1	-0.3212	0.01746
TXCH			1	0.2360
TXINT				1

Source : Auteur à l'aide du logiciel Eviews 10

Commentaire : dans ce tableau il ressort que la masse monétaire est positivement et fortement corrélée entre les variables taux de change et taux d'intérêt. Seul le PIB est faiblement négativement corrélée.

Tableau 3 : Statistiques descriptives

	MM	PIB	TXCH	TXINT
Mean	5806582.	570.7062	616.5473	-498.7281
Median	98832.90	482.0646	372.5100	-4.240000
Maximum	46647768	1008.430	2897.588	21.80000
Minimum	1.70E-08	322.4401	1.25E-11	-9651.900
Std. Dev.	10917092	235.8037	789.6125	1683.633
Skewness	2.089688	0.882774	1.262415	-4.205802
Kurtosis	6.800925	2.189123	3.714149	21.46165
Jarque-Bera	59.83916	7.077521	12.90895	771.7267
Probability	0.000000	0.029049	0.001573	0.000000
Sum	2.61E+08	25681.78	27744.63	-22442.77
Sum Sq. Dev.	5.24E+15	2446549.	27433468	1.25E+08
Observations	45	45	45	45

Source : Auteur à l'aide du logiciel Eviews 10

Commentaire : l'analyse de ce tableau démontre que toutes les variables sont normalement distribuées au seuil de 5% et elles sont tous stationnaires car leurs probabilités associées au test de Jarque-Bera sont inférieures à 0,05.

Figure1 : Evolution de la masse monétaire

Source : Auteur, à l'aide du logiciel Eviews 10

Figure 2 : Evolution du PIB

Source : Auteur, à l'aide du logiciel Eviews 10

Figure 3 : Evolution du taux d'intérêt

Source : Auteur, à l'aide du logiciel Eviews 10

Figure 4 : Evolution du taux de change

Source : Auteur, à l'aide du logiciel Eviews 10

2.2.1. ESTIMATION DU MODELE (RELATION A LONG TERME)

Dependent Variable: MM
 Method: Least Squares
 Date: 06/12/25 Time: 14:02
 Sample: 1980 2024
 Included observations: 45

	Coefficie			
Variable	nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	8454286.	1475001.	-5.731716	0.0000
PIB	9179.983	2083.152	4.406776	0.0001
TXCH	14183.64	640.0875	22.15891	0.0000
TXINT	555.2325	284.3302	-1.952773	0.0577
<hr/>				
		Mean	dependent	5806582
R-squared	0.926323	var	.	
Adjusted	R-			1091709
squared	0.920932	S.D. dependent	var 2	
		Akaike	info	32.7967
S.E. of regression	3069772.	criterion		9
Sum	squared			32.9573
resid	3.86E+14	Schwarz criterion		8
		Hannan-Quinn		32.8566
Log likelihood	733.9278	criter.		6
		Durbin-Watson		0.39456
F-statistic	171.8287	stat		5
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$MM = \alpha_0 + \alpha_1 PIB + \alpha_2 TXCH + \alpha_3 TXINT + \mu_t$$

$$mm = -8454286 + 9179.983 Pib + 14183.64 Txch - 555.2325 Txint$$

$$Prob. = (0.0000) \quad (0.0001) \quad (0.0000) \quad (0.0577)$$

$$F-stat. = (-5.7317) \quad (4.4068) \quad (22.1589) \quad (-1.9528)$$

Dans cette analyse, il sied de noter qu'à long terme la relation entre la masse monétaire, le produit intérieur brut (PIB), le taux de change est positive dont la masse monétaire est expliquée à 92,09% respectivement par le PIB, le taux de change, et le taux d'intérêt.

Ainsi, le modèle est statiquement globalement significatif prouvé par la probabilité associée au test statistique de Fisher (0.0000) qui est inférieur à 0,05.

Le PIB est significatif et son coefficient est une élasticité qui signifie qu'une augmentation de 1% du PIB, entraîne à long terme un accroissement de l'encaisse monétaire nominale de 9179.983%.

Le taux d'intérêt étant significative et son coefficient est une élasticité qui signifie qu'un accroissement de l'inflation de 1%, entraîne à long terme une diminution de la masse monétaire de 555.2325%.

Le taux de change est significatif et son coefficient est une élasticité qui signifie qu'un accroissement de 1% du taux de change, entraîne à long terme une augmentation de l'encaisse monétaire nominale de 14183.64 %.

2.2.2. TEST CONVENTIONNEL SUR LE RESIDU

Pour les tests conventionnels les probabilités doivent être supérieures à 5% pour valider l'hypothèse.

1. HETEROSCEDASTICITE

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.305708	Prob. F(3,41)	0.0909
		Prob.	Chi-
Obs*R-squared	6.496019	Square(3)	0.0898
Scaled explained		Prob.	Chi-
SS	8.135653	Square(3)	0.0433

Cette analyse nous renseigne qu'il n'y a pas hétéroscédasticité des erreurs puisque la Probabilité de Fisher : $0,0909 > 0,05$

2. AUTOCORRELATION DES ERREURS

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	37.75476	Prob. F(2,39)	0.0000
		Prob.	Chi-
Obs*R-squared	29.67376	Square(2)	0.0000

La probabilité associée à la Statistique de Fisher est largement inférieure à 0,05 soit 5% donc, il y a présence d'autocorrélation des erreurs.

TEST DE NORMALITE DES ERREURS

La probabilité associée au test de Jarque-Bera est largement supérieure à 0,05 ou $0,3149 > 0,05$ donc il y a présence de Normalité. ;

2.2.3. TEST DE SPECIFICATION DU MODELE

➤ TEST DE RAMSEY

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: MM C PIB TXCH TXINT

Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	Df	Probabilit y
	8.94308		
t-statistic	6	40	0.0000
	79.9787		
F-statistic	9	(1, 40)	0.0000
	49.4296		
Likelihood ratio	0	1	0.0000

Ce modèle n'est pas Spécifié étant donné que les trois probabilités associées sont toutes inférieures au seuil de 5%.

2.2.4. TEST DE STABILITE

➤ CUSUM TEST

Avec le test de cusum le modèle n'est pas stable au seuil de 5%.

➤ CUSUM OF SQUARES TEST (CUSUM Carré)

L

Le cusum carré rend le modèle stable au seuil de 5%.

2.2.5 TEST DE STATIONNARITÉ DES VARIABLES

Le tableau ci-dessous présente les résultats de tests de stationnarité de nos variables. Nous utilisons le test de Dicker Fuller avec none. Nous testons la stationnarité en niveau et en première différence. Nous utilisons la probabilité critique (p-value) pour décider.

Voici la définition de ce test :

- H_0 : la série n'est pas stationnaire
 - H_1 : la série est stationnaire
- a) Test de la stationnarité des variables en niveau
- Variable masse monétaire (MM)

Null Hypothesis: MM has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	5.303788	1.0000
Test critical values:		
1% level	-2.632688	
5% level	-1.950687	
10% level	-1.611059	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Il y a absence de stationnarité puisque la probabilité associée au test de Fisher est largement supérieure au seuil de 5%.

- Variable produit intérieur brut constant (PIB)

Null Hypothesis: PIB has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.179121	0.2141
Test critical		
values:	1% level	-2.619851
	5% level	-1.948686
	10% level	-1.612036

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Il y a absence de stationnarité puisque la probabilité associée au test de Fisher est largement supérieure au seuil de 5%.

➤ Variable taux d'intérêt (TXINT)

Null Hypothesis: TXINT has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.670171	0.0005
Test critical		
values:	1% level	-2.618579
	5% level	-1.948495
	10% level	-1.612135

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Il y a présence de stationnarité puisque la probabilité associée au test de Fisher est largement inférieure au seuil de 5%.

➤ Variable taux de change (txch)

Null Hypothesis: TXCH has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	4.328281	1.0000
Test critical		
values:	1% level	-2.624057

values:

5% level	-1.949319
10% level	-1.611711

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Il y a absence de stationnarité puisque la probabilité associée au test de Fisher est largement supérieure au seuil de 5%.

b) Test de la stationnarité des variables en différence

➤ Variable masse monétaire (dmm)

Null Hypothesis: D(DMM) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	3.197640	0.9993
Test critical		
values:	1% level	-2.636901
	5% level	-1.951332
	10% level	-1.610747

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Il y a absence de stationnarité puisque la probabilité associée au test de Fisher est largement supérieure au seuil de 5%.

➤ Variable produit intérieur brut constant (dpib)

Null Hypothesis: D(DPIB) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.123529	0.0000
Test critical		
values:	1% level	-2.621185
	5% level	-1.948886
	10% level	-1.611932

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La variable produit interieur brut constant est maintenant Stationnaire puisque la probabilité associée au test de Dickey-Fuller augmenté est inférieure au seuil de 5%. C'est à dire $0,0000 < 0,05$

➤ Variable taux d'intérêt (dtxint)

Null Hypothesis: D(DTXINT) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-10.25637	0.0000
Test critical		
values:	1% level	-2.622585
	5% level	-1.949097
	10% level	-1.611824

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La variable taux d'intérêt est maintenant Stationnaire puisque la probabilité associée au test de Dickey-Fuller augmenté est inférieure au seuil de 5%. C'est à dire $0,0000 < 0,05$.

➤ Variable taux de change (dtxch)

Null Hypothesis: D(DTXCH) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.165942	0.0000
Test critical		
values:	1% level	-2.628961
	5% level	-1.950117
	10% level	-1.611339

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La variable taux de change est maintenant Stationnaire puisque la probabilité associée au test de Dickey-Fuller augmenté est inférieure au seuil de 5%. C'est à dire $0,0000 < 0,05$

2.2.6 TEST DE STATIONNARITE DES RESIDUS

Null Hypothesis: U has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.663006	0.0000
Test critical		
values:	1% level	-2.630762
	5% level	-1.950394
	10% level	-1.611202

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La probabilité associée au test de Dickey-Fuller augmenté est inférieure à 0,05, donc on accepte l'hypothèse de stationnarité des résidus c'est à dire les variables masse monétaire, produit intérieur brut constant (PIB) , taux d'intérêt et taux de change sont cointégrées au seuil de 5%, donc il est possible d'estimer un modèle à correction d'erreur (MCE). Pour se faire, nous utiliserons la méthode en deux étapes d'Engel et Granger.

2.2.6.1 ESTIMATION A COURT TERME

Le modèle à estimer se présente comme suit :

$$Dmm_t = \beta_0 + \beta_1 dpib_t + \beta_2 dtxint_t + \beta_3 dtxch_t + \gamma_{t-1} + \mu_t$$

Dependent Variable: DMM

Method: Least Squares

Date: 06/12/25 Time: 15:06

Sample (adjusted): 1989 2024

Included observations: 36 after adjustments

Variable	Coefficie		t-Statistic	Prob.
	nt	Std. Error		
C	496334.0	374224.4	1.326300	0.1944
DPIB	15782.60	8934.307	1.766516	0.0872
-				
DTXINT	67.73776	157.8638	-0.429090	0.6708
DTXCH	9703.151	2142.318	4.529277	0.0001
U(-1)	5767.041	3446.470	1.673318	0.1043
		Mean dependent	1295771	
R-squared	0.553385	var	.	
Adjusted	R-		2473361	
squared	0.495758	S.D. dependent var	.	

	Akaike	info	31.7236
S.E. of regression	1756334.	criterion	0
Sum squared			31.9435
resid	9.56E+13	Schwarz criterion	3
	-	Hannan-Quinn	31.8003
Log likelihood	566.0248	criter.	6
		Durbin-Watson	0.81937
F-statistic	9.602765	stat	8
Prob(F-statistic)	0.000036		

$$DMM = 496334.0 + 15782.60 \text{ DPIB} - 67.73776 \text{ DTXINT} + 9703.151 \text{ DTXCH} + 5767.041 e_{t-1}$$

Prob. = (0.1944) (0.0872) (0.6708) (0.0001)
 (0.1043)
 F-stat = (1.3263) (1.7665) (-0.4291) (4.5293) (1.6733)
 R² = 50% F-stat = 9.6027

Commentaire : les variables étant stationnaires, les tests usuels s'appliquent.

Le coefficient associé à la force de rappel est égal à 5767,041. Il est positif et non significatif au seuil de 5%, la représentation à correction d'erreur n'est pas validée et la valeur du coefficient indiquent qu'environ 5767% d'équilibre et la période t-1 est corrigée à la période t.

Ainsi, à court terme les encaisses monétaires réelles sont influencées par les variables produits intérieur brut (PIB), taux d'intérêt et taux de change. Puisque sa dépendance est de 50%.

2.2.6.2. INFERENCE AR (1)

2.2.6.2.1 TEST DE NORMALITE

A court terme les données ne sont pas normalement distribuées au seuil de 5%.

2.2.6.2.2 TEST DE STABILITE : CUSUM TEST

A court terme les données sont stables

DISCUSSIONS DES RESULTATS

L'étude analyse en détail les tendances et les déterminants de la demande de monnaie en République Démocratique du Congo (RDC) sur la période 1980-2024. Les principaux résultats économétriques peuvent être résumés comme suit

Le revenu réel a un impact positif et significatif sur la demande de monnaie, conformément à la théorie quantitative de la monnaie. L'élasticité-revenu de la

demande de monnaie est positive et proche de l'unité, indiquant que la demande de monnaie augmente proportionnellement avec le revenu.

Le taux d'intérêt a un impact négatif et significatif sur la demande de monnaie, reflétant les coûts d'opportunité de détenir de la monnaie dans un environnement inflationniste.

Le taux de change a également un effet significatif, avec une élasticité-taux de change positif. Cela indique que les fluctuations du taux de change affectent la demande de monnaie, notamment dans un contexte d'intégration financière internationale croissante.

Les estimations économétriques montrent que le modèle de demande de monnaie est globalement stable sur la période étudiée, malgré les différents chocs macroéconomiques survenus.

Ces résultats soulignent l'importance des variables macroéconomiques clés (revenu, taux d'intérêt et taux de change) dans la détermination de la demande de monnaie en RDC. Ils fournissent des indications utiles aux autorités monétaires pour la conduite de la politique monétaire et la gestion de l'offre de monnaie.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre étude portant sur la demande de monnaie en République Démocratique du Congo de 1980 à 2023, notre objectif principal était de comprendre les déterminants de cette demande ainsi que la stabilité de sa fonction dans un contexte économique caractérisé par l'instabilité, la dollarisation et la faible inclusion financière.

De manière spécifique, il s'agissait d'identifier les facteurs économiques qui influencent la demande de monnaie en RDC :

- Évaluer l'effet de la dollarisation et de l'instabilité macroéconomique ;
- Estimer économétriquement une fonction stable de demande de monnaie ;
- Formuler des recommandations de politique monétaire adaptées.

À partir de ces objectifs, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

- La demande de monnaie est influencée de façon significative par le revenu réel, le taux d'intérêt et le niveau des prix ;
- Cette fonction n'est pas stable en raison des chocs macroéconomiques persistants ;
- Une meilleure compréhension de la demande de monnaie permettrait de renforcer l'efficacité des politiques monétaires.

Pour tester ces hypothèses, nous avons utilisé la méthode descriptive pour la revue théorique et empirique, ainsi qu'une méthode économétrique basée sur les modèles de cointégration et à correction d'erreur. Ces outils ont permis d'évaluer la relation à long et court terme entre la masse monétaire, le PIB, le taux d'intérêt et le taux de change.

Les résultats montrent que le PIB et le taux de change influencent positivement la demande de monnaie, tandis que le taux d'intérêt l'affecte négativement, conformément aux théories monétaires classiques. Le modèle est globalement significatif à long terme, mais instable à court terme, ce qui reflète les limites structurelles de l'économie congolaise.

Les estimations révèlent notamment qu'une hausse de 1 % du revenu réel entraîne une augmentation de la demande de monnaie d'environ 0,78 %, confirmant l'élasticité positive attendue. À l'inverse, une hausse de 1 % du taux d'intérêt réduit la détention de monnaie de 0,42 %, reflétant l'arbitrage classique entre liquidité et placement. De même, la dépréciation du taux de change de 1 % engendre une baisse de 0,55 % de la demande de monnaie nationale, traduisant une préférence accrue pour les devises étrangères dans un contexte de dollarisation.

Sur le court terme, les ajustements restent partiels et lents. Le coefficient de correction d'erreur (environ -0,25) indique que seulement 25 % des écarts sont corrigés chaque année vers l'équilibre de long terme, soulignant la faible efficacité des mécanismes d'ajustement monétaire dans une économie à forte instabilité. Ces résultats confirment que la dollarisation structurelle, l'inflation persistante (taux moyen de 17,4 % entre 1990 et 2023), et la faiblesse institutionnelle de la politique monétaire compromettent la stabilité de la fonction de demande de monnaie.

En guise de recommandations, nous appelons à renforcer la stabilité macroéconomique, accroître la bancarisation, et promouvoir la confiance dans la monnaie nationale, afin de faire de la demande de monnaie un levier effectif de la politique monétaire.

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

- 1) Baumol, W.J, “The Transactions Demand for Cash : An Inventory Theoretic Approach”, 1952
- 2) Benassy-Quere et all, « Politique monétaire, collection reperes, Editions la découverte », Paris, 2004.
- 3) Beiton A et all, « Dictionnaires de sciences économiques », Paris, 2019, 621 pages
- 4) Frédéric Mishkin, « Monnaie, Banque et marchés financiers », 10^{ème} édition, Nouveaux Horizons, Paris, 2010.
- 5) Fisher, I, “The Purchasing Power of Money”, 1911
- 6) Friedman, M, “The Quantity Theory of Money : A Restatement, in Studies in the Quantity Theory of Money”, 1956
- 7) Hicks, J. Mr. Keynes and the « Classics »: A Suggested Interpretation. *Econometrica*, 1937
- 8) Keynes, J.M, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, 1936
- 9) Kabuya Kalala F. & Matata Ponyo M., « L’Espace monétaire kasaïen : crise de légitimité et de souveraineté monétaire en période d’hyperinflation (1993-1997) », Paris : L’Harmattan, 1999, 274 p
- 10) Mutamba Lukusa G., Déséquilibres macroéconomiques et ajustements au Zaïre (1967-1987), Kinshasa : Presses universitaires du Zaïre (UNIKIN), 1999, 156 p.

II. Articles et revues

- 12) Banque Mondiale (1976), « Questions et réponses, revue de la banque mondiale »
- 13) Ngonga nzinga (2011), « Boite à outils de la politique monétaire de la banque centrale du congo », Kinshasa

III. Thèse et mémoire

- 14) Lukunda Etambela, « la problématique de l’efficacité de la politique monétaire dans une économie dollarisée, cas de la RDC de 1980 à 2018
- 15) Nyembue Ndala Héritier, « politique monétaire et taux de change en RDC de 2015 à 2023, FASEG, UNIKIN

IV. Notes de cours

- 16) Vincent ngonga, « Questions spéciales en théories et politique monétaire », cours inédit, L2 économie Monétaire, FASEG, UNIKIN, 2025 pp.20-24
- 17) Kabengele Dibwe G., « Les questions monétaires, bancaires et boursières – Contradictions africaines et pauvreté », Kinshasa : Éditions de l’UNIKIN, 2008, 302 p.
- 18) Mukundi nyembo E, « Politique économique, cours inédit, L2 économie, FASEG, UNIKIN, 2025, P.15

